

BINGO DAS ESCALAS: TRABALHANDO AS ESCALAS TERMOMÉTRICAS COM TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Israelle Martins Felix¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros², Erisson Fernando da Silveira³

Resumo: O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I (ESEF I) foi realizado em uma escola municipal localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza (CE). Tendo início em setembro e com término em novembro, foi realizado com turmas de 7º e 8º ano no turno da manhã. A escola apresenta uma boa estrutura com espaço aberto e ventilado, e um laboratório móvel que possui bons materiais para o uso em aula. As salas de aula possuem ventiladores e uma lousa grande, cadeiras e mesas para os alunos, além da mesa do professor. Por ficarem ao lado da quadra, às vezes o barulho das aulas realizadas no local interferia na atenção dos alunos. Em relação às turmas, ambas tinham cerca de 40 alunos, sendo o 7º ano mais comunicativo e participativo, demonstrando maior interesse nas discussões propostas, enquanto o 8º ano se mostrou mais disperso, com conversas paralelas, necessitando chamar a atenção dos alunos algumas vezes durante as aulas. No período do estágio foram observadas aulas no 7º ano com temática Leis de Newton e máquinas simples, já no 8º ano as temáticas foram o consumo de energia elétrica. Nas aulas de regência foram vistos temperatura, calor e propagação de calor, e no 8º ano foi ministrado movimentos da Terra e da Lua. As atividades realizadas além das aulas foram um quiz de revisão após o fim dos conteúdos e o projeto didático, o qual teve um bingo didático como finalização. Os resultados obtidos com a prática foram a participação ativa dos estudantes na resolução das conversões, além da interação entre eles e com a docente para manter a dinâmica.

Palavras-chave: Ensino de ciências. Estágio Supervisionado. Licenciatura em ciências biológicas. Formação de professores.

1. INTRODUÇÃO

¹ Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas (israelle.felix@aluno.uece.br).

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará(jeanne.pontes@uece.br).

³ Especialista em Educação Matemática pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Professor Efetivo da Prefeitura de Fortaleza (erisson.silveira@educacao.fortaleza.ce.gov.br).

De acordo com o artigo 3º da resolução N° 4441/2019 - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o estágio objetiva preparar os estudantes para a atuação nas atividades de sua profissão buscando o desenvolvimento profissional e crítico. Dessa forma, para os licenciandos, ao se encontrar dentro do ambiente de escolas de educação básica, estes devem desenvolver atividades de prática pedagógica.

Para a realização do estágio foi escolhida uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza (CE), onde as atividades de observação, regência e projeto didático foram trabalhadas com as turmas de 7º e 8º ano do turno da manhã, com cerca de 40 alunos em cada. A escola atende alunos do fundamental 1 e 2, nos turnos da manhã e tarde. Conta com um refeitório central, pátio aberto e ventilado, com as salas dispostas em sua lateral, além da presença de biblioteca, laboratório com disposição de materiais para práticas, núcleo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e quadra poliesportiva. Nas salas são distribuídos ventiladores, um quadro branco em bom estado, cadeiras para os alunos e a mesa do professor. Nas duas turmas, a sala de aula se localiza ao lado da quadra, o que causava barulho quando estava sendo utilizada.

Durante o estágio, uma das atividades necessárias é a aplicação de um projeto didático, para isso, foi elaborada uma sequência didática com temática sobre as escalas termométricas, onde foram realizadas aulas sobre o tema e um bingo didático com ambas as turmas. Para Pereira e Baptista (2009), é fundamental compartilhar e refletir sobre as experiências do processo inicial de formação de licenciandos e os desafios encontrados para assim superar as adversidades e promover uma melhor formação dos docentes e qualidade no ensino. Desse modo, o presente trabalho busca relatar as atividades realizadas no estágio supervisionado, com destaque no desenvolvimento e aplicação do projeto didático.

2. DESENVOLVIMENTO

Com início em setembro, os primeiros momentos foram de reconhecimento local e observação das aulas, a fim de conhecer as turmas e como cada uma funcionava, assim como a metodologia do professor supervisor. Os conteúdos vistos foram Leis de Newton e máquinas simples, com o 7º ano, e consumo de energia elétrica, com o 8º ano. Posteriormente, foi iniciado o período de regências, onde foram trabalhados com os alunos os conteúdos de temperatura, calor e propagação do calor e movimentos da Terra e suas estações e movimentos da Lua e suas fases, com o 7º e 8º ano, respectivamente, além de aplicar um quiz de revisão com ambas as turmas.

No contexto escolar atual, existem diversos perfis de aprendizagem e diferentes desafios, nessa perspectiva, a procura por estratégias eficazes para o processo de ensino-aprendizagem passa a ser uma necessidade para evitar o fracasso escolar (Santos; Vasconcelos, 2023). Ao longo desses períodos, percebi que a turma do 7º ano era mais participativa e comunicativa, respondendo quando eram feitos questionamentos, com poucas conversas paralelas, enquanto o 8º ano, era mais disperso com a questão de conversas, necessitando que fossem chamados a atenção. Por fim, em novembro, foi aplicado o projeto didático que será detalhado.

2.1 Escolha da temática do projeto didático

A temática foi escolhida a partir de uma conversa com o professor supervisor. Durante o período de regências do estágio no 7º ano, os alunos viram temperatura e calor, onde foi citada em uma das aulas a existência de diferentes escalas termométricas além da escala Celsius utilizada no Brasil, e foi comentado com os alunos que eles aprenderiam a realizar conversões das mesmas posteriormente. Entretanto, conversando com o professor supervisor, descobri que o assunto não era retomado durante o ensino fundamental e que o livro utilizado não abordava a temática de forma aprofundada. Com isso, foi pensado em trabalhar o conteúdo também com a turma do 8º ano, uma vez que os alunos estudaram termometria no ano anterior e que, no próximo ano, poderão realizar provas externas de ingresso ao ensino médio com questões que trabalhem a temática.

Já a escolha de um bingo didático se deu como uma forma de praticar com os alunos o que foi estudado anteriormente de maneira atrativa. Segundo Cunha (1988), os jogos pedagógicos são uma forma de facilitar o processo de ensino-aprendizagem com ludicidade.

2.2 Preparação do projeto didático

Para iniciar o conteúdo, foram utilizados livros destinados ao 7º ano que abordassem sobre as escalas termométricas, sendo os escolhidos o “Araribá Conecta Ciências: 7º ano”, com foco no histórico de cada escala e características, e “SuperAÇÃO! Ciências: 7º ano”, com foco em algumas características e nas conversões entre escalas. Desse modo, abrangendo as habilidades EF07CI02 e EF07CI03 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A partir disso, foram produzidos slides sobre o conteúdo com elementos presentes no cotidiano deles, como os diferentes tipos de termômetros e as abordagens de cada um. Assim, quando os conhecimentos passam a significar algo ao indivíduo e ele consegue explicar de forma própria, a aprendizagem ocorre de forma significativa (Moreira, 2011).

Como o 8º ano não teve a temática “termometria” em sala este ano, foi realizado um momento de recapitulação do conteúdo visto no ano anterior. Durante a explicação, foram trabalhadas as três escalas (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), suas origens, como são utilizadas e características de cada uma. Para a parte das conversões, foram apresentadas as fórmulas e alguns exemplos para mostrar como funcionava o processo de conversão e para a prática dos alunos. Também foram adicionadas questões contextualizadas, para mostrar como o conteúdo pode ser trabalhado em provas externas, entretanto, devido ao tempo da aula, não foram possíveis de serem trabalhadas.

Para a última aula, foram confeccionadas 40 cartelas de bingo para revisão do conteúdo com os alunos. Foi elaborada uma lista com 39 perguntas, o qual as respostas podiam ser o símbolo de uma escala ou uma temperatura, já as perguntas podiam ser sobre características das escalas ou uma conversão de temperaturas. As cartelas do bingo, nomeado “Bingo das Escalas”, foram produzidas no formato 4x4 e a lista de perguntas foi impressa duas vezes, uma para servir de guia durante a aplicação e a outra para ser recortada sendo armazenadas em um pote para o sorteio (FIGURA 1).

Figura 1 – Cartelas do “Bingo das Escalas”.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

2.3 Aplicação do bingo e resultados

Durante a aplicação do bingo, cada aluno recebeu uma cartela e uma caneta hidrocor, fornecidas pela escola. Então, foi explicado como funcionaria a dinâmica, em que perguntas seriam sorteadas e eles deveriam encontrar as respostas em suas cartelas. No caso das perguntas de conversão de escalas, seria dado um tempo para resolução. Ganhavam os primeiros 3 alunos que completassem uma linha ou coluna.

Houveram algumas dúvidas em relação a quais fórmulas usar e como prosseguir, então, para ajudar, foram escritas as fórmulas na lousa. Quando as perguntas de conversão eram sorteadas, era incentivado que eles interagissem e respondessem qual fórmula usar e como preencher, com ênfase na importância de identificar a escala correta (FIGURA 2).

Figura 2 – Aplicação do “Bingo das Escalas”

Fonte: Acervo pessoal (2025).

No 7º ano, alguns alunos que estavam próximos se ajudaram, enquanto outros estavam fazendo de forma individual, tirando dúvidas quando existentes. Ao longo do bingo, os alunos passaram a conseguir diferenciar as fórmulas a serem utilizadas e o que deveriam fazer para dar continuidade ao cálculo. Nesta turma, houveram dois ganhadores antes do fim da aula, onde foram chamadas 16 perguntas.

No 8º ano, foi permitido que os estudantes formassem duplas logo no início, mas percebi que alguns não estavam tão focados e busquei que se mantivessem participando. Também houveram dúvidas sobre fórmulas e como prosseguir, mas neste caso logo os alunos pegaram o ritmo de resolução. Foi utilizada a mesma metodologia da lousa com essa turma. Nesta sala, duas alunas ganharam, onde foram chamadas 13 perguntas. Ao final das aulas, ambas as classes demonstraram ter gostado do jogo.

Dessa forma, o jogo se mostrou proveitoso, visto que os discentes interagiram entre si e buscaram realizar as conversões para seguir a dinâmica. Assim, o bingo demonstrou favorecer o desenvolvimento do conhecimento e estímulo aos pensamentos (Ferino; Da Silva, 2024).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o período de estágio supervisionado se mostrou enriquecedor para a minha formação, uma vez que, dentro da escola, observei e vivenciei na prática o que antes eu conhecia apenas pela teoria. Assim, desenvolvi uma nova perspectiva sobre o ambiente escolar e o papel do professor.

Além disso, a experiência de elaborar e aplicar um projeto dentro de turmas com perfis distintos exigiu uma visão ampla para as possíveis adaptações e as diferentes recepções das turmas. Na vivência com as turmas percebi as singularidades de cada uma, como conjunto e individualmente, aspectos que certamente levarei para os próximos estágios e para futura atuação profissional. Por fim, o projeto didático

cumpriu com o objetivo esperado, uma vez que apresentou e aproximou os estudantes da temática proposta, de modo lúdico e atrativo para os mesmos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRÖCKELMANN, R. H. **Araribá conecta ciências: 7º ano**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2022.

CUNHA, N. H. S. **Brinquedo, Desafio e Descoberta - Subsídios Para Utilização e Confecção de Brinquedos**. Rio de Janeiro: FAE. 1988.

FERINO, A. M. M.; DA SILVA, L. V. O Bingo como Recurso de Ensino em uma Sequência Didática para o Estudo de Função Afim. *In*: LIMA, F. J.; NETO, J. N. A. **Experiências e desafios na formação de professores de matemática: integrando teoria e prática a partir do planejamento e realização de sequências didáticas**. Rio de Janeiro: Pod Editora, 2024. cap. 8, p. 153-174.

MICHELAN, V.; ANDRADE, E. **SuperAÇÃO! Ciências: 7º ano**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2022.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo (SP): Editora Livraria da Física; 2011.

PEREIRA, H. M. R.; BAPTISTA, G. C. S. Uma reflexão acerca do Estágio Supervisionado na formação dos professores de Ciências Biológicas, *In*: **VII ENPEC**, 2009, Florianópolis.

SANTOS, J.; VASCONCELOS, T. C. PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E NEUROPSICOPEDAGOGIA: contribuições para os processos de ensino-aprendizagem. *In*: SANTOS, J.; VASCONCELOS, T. C. **Estudos e práticas em psicologia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia – uma interface com a educação**. São Paulo: Mentis Abertas, 2023. cap. 1, p. 13-24.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE). Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. **Resolução nº 4441/2019 – CEPE, de 05 agosto de 2019**. Regulamenta o estágio obrigatório e não-obrigatório dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2019.